

Diseño e Implementación de un Controlador PID Digital para la Estabilización de Sistemas Dinámicos

Design and Implementation of a Digital PID Controller for Dynamic Systems Stabilization

Sebastian Velasquez Chaves

Escuela De Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Programa De Ingeniería Electrónica. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

svelasquezch@unadvirtual.edu.co

Resumen Este documento presenta el desarrollo de un sistema de control digital utilizando un controlador PID discreto aplicado a un modelo representado mediante función de transferencia. A partir del estudio de la respuesta del sistema ante diferentes señales de prueba y la identificación de parámetros mediante métodos como Ziegler-Nichols y el método del área, se procedió a diseñar e implementar un controlador PID digital. Se simuló tanto el sistema en lazo abierto como el sistema en lazo cerrado, permitiendo comparar el comportamiento sin y con controlador. Los resultados muestran una mejora significativa en el tiempo de respuesta, el sobreimpulso y el error en estado estacionario. El trabajo concluye que la implementación del controlador PID digital es efectiva para estabilizar y mejorar la dinámica del sistema.

Abstract This document presents the development of a digital control system using a discrete PID controller applied to a model represented by a transfer function. Based on the system response to various test signals and the identification of parameters using methods such as Ziegler-Nichols and the area method, a digital PID controller was designed and implemented. Both the open-loop and closed-loop systems were simulated, allowing for a performance comparison. The results show significant improvement in rise time, overshoot, and steady-state error. The work concludes that implementing a digital PID controller is effective for stabilizing and improving the dynamics of the system.

Palabras clave: Control digital; controlador PID; sistema discreto; Simulink; función de transferencia

Keywords: Digital control; PID controller; discrete system; Simulink; transfer function

INTRODUCCIÓN

El control digital es una herramienta esencial en la ingeniería moderna para automatizar procesos y optimizar el comportamiento de sistemas dinámicos. Este documento presenta el desarrollo progresivo de un proyecto de control digital dividido en cuatro fases, cada una centrada en un aspecto clave del diseño y evaluación del sistema.

En la Fase 1, se estableció el modelo matemático del sistema, expresado como una función de transferencia, y se analizaron sus características a través de la respuesta a señales de prueba (constante, escalón, rampa), observando la inestabilidad inicial del sistema. En la Fase 2, se utilizó el método del área y la aproximación a un modelo de motor DC para determinar los parámetros necesarios del sistema, y se trabajó con curvas de reacción para entender su dinámica.

Durante la Fase 3, se diseñaron e implementaron diferentes estrategias de control digital: filtro digital para reducción de ruido, compensador mediante el lugar geométrico de las raíces y controlador PID discreto. Esta fase incluyó la simulación y análisis en MATLAB y Simulink, evaluando el desempeño de cada enfoque. Finalmente, en la Fase 4, se realizaron simulaciones prácticas completas del sistema con y sin controlador PID, permitiendo una comparación directa en términos de estabilidad, rapidez de respuesta y comportamiento ante perturbaciones.

A través de este enfoque estructurado y progresivo, se logró demostrar la eficacia del controlador PID discreto como solución viable y eficiente para la estabilización de sistemas dinámicos.

METODOLOGIA

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en varias fases:

1. Se analizó la respuesta del sistema ante entradas tipo escalón, rampa y constante, verificando su inestabilidad inicial mediante análisis de polos.

Función de transferencia

$$G(s) = \frac{0.3s + 0.2}{s^2 - 1.2s + 0.35}$$


```
Editor - C:\Users\Usuario\Documents\MATLAB\ControlDigital.m
Command Window
>> % Definimos la función de transferencia G(s) = (0.3s + 0.2) / (s^2 - 1.2s + 0.35)
numerador = [0.3, 0.2]; % Numerador de G(s)
denominador = [1, -1.2, 0.35]; % Denominador de G(s)
G = tf(numerador, denominador); % Se crea la función de transferencia

% Definimos el tiempo de simulación
t = 0:0.01:10; % Vector de tiempo desde 0 hasta 10 con incrementos de 0.01

% 1. Respuesta a una entrada constante (u(t) = 1)
entrada_constante = ones(size(t)); % Se define una entrada constante de valor 1
salida_constante = lsim(G, entrada_constante, t); % Calcula la respuesta del sistema
figure; % Crea una nueva ventana de figura
plot(t, salida_constante, 'b', 'LineWidth', 2); % Grafica la salida en color azul
title('Respuesta a Entrada Constante');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Salida');
grid on;

% 2. Respuesta a una entrada tipo rampa (u(t) = t)
entrada_rampa = t; % Se define una entrada tipo rampa
salida_rampa = lsim(G, entrada_rampa, t); % Calcula la respuesta del sistema
figure;
plot(t, salida_rampa, 'r', 'LineWidth', 2); % Grafica la salida en color rojo
title('Respuesta a Entrada Tipo Rampa');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Salida');
grid on;

% 3. Respuesta a una entrada tipo escalón unitario
salida_escalon = step(G, t); % Calcula la respuesta al escalón unitario
figure;
plot(t, salida_escalon, 'g', 'LineWidth', 2); % Grafica la salida en color verde
title('Respuesta a Entrada Escalón Unitario');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Salida');
grid on;

fx >>
```

Figura 1. Definición de la función de transferencia en MATLAB.
Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

- **numerador y denominador**: Definen los coeficientes de la función de transferencia $G(s)$.
- **tf(numerador, denominador)**: Crea el modelo de la función de transferencia en MATLAB.
- **t = 0:0.01:10**: Crea un vector de tiempo de 0 a 10 segundos con pasos de 0.01.
- **entrada_constante = ones(size(t))**: Genera una entrada constante de valor 1 para todos los instantes de tiempo.
- **lsim(G, entrada, t)**: Simula la respuesta del sistema para una entrada arbitraria.
- **step(G, t)**: Calcula la respuesta del sistema a un escalón unitario.
- **figure**: Abre una nueva ventana de figura para que las gráficas no se superpongan.
- **plot(t, salida, ...)**: Grafica la respuesta en función del tiempo, con distintos colores y grosor de línea.
- **title, xlabel, ylabel**: Añaden título y etiquetas a las gráficas.
- **grid on**: Activa la cuadrícula para facilitar la lectura de las gráficas.

Grafica de la función

Figura 2. Gráficos Respuestas a las Entradas.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Las gráficas de la función de transferencia mostrarán un crecimiento exponencial inestable para todas las entradas (constante, rampa y escalón unitario), ya que los polos del sistema son positivos ($s = 0.7s$ y $s = 0.5$), indicando inestabilidad. La respuesta a la entrada constante y al escalón unitario comenzará con un valor inicial y luego se disparará exponencialmente hacia arriba, mientras que la respuesta a la rampa combinará el crecimiento lineal de la entrada con un crecimiento exponencial acelerado. Ninguna de las respuestas se estabilizará, todas tienden a infinito, confirmando la inestabilidad del sistema.

Simulink

Figura 3. Simulación mediante bloques.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Numerator coefficients:	
[0.3,0.2]	⋮
Denominator coefficients:	
[1, -1.2, 0.35]	[1, -1.2, 0.35] ⋮

Figura 4. Valores definidos.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Figura 5. Resultados gráficos.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Transfer Fcn (Función de Transferencia): Representa el sistema dinámico que describe la función de transferencia. Este bloque toma una señal de entrada y genera la salida del sistema de acuerdo con la función de transferencia definida por sus parámetros (numerador y denominador).

Multiport Switch: Permite seleccionar entre varias señales de entrada (en este caso tres: constante, rampa y escalón). La selección de la entrada activa se realiza mediante una señal de control (un valor numérico). El valor de la señal de control determina cuál de las tres entradas (constante, rampa o escalón) se pasa al sistema.

Constant: Genera una señal constante con un valor definido, en este caso 1 para la entrada constante. Se utiliza para representar entradas constantes al sistema (como el caso de un escalón o entrada constante).

Ramp: Genera una señal que aumenta linealmente con el tiempo, representando una entrada tipo rampa. Esta entrada simula un incremento gradual, como cuando un sistema recibe una rampa como entrada.

Step: Genera una señal de escalón unitario, que cambia de valor de 0 a 1 en un tiempo definido (en este caso, a partir de $t = 0$). Simula una entrada tipo escalón, donde el sistema recibe un cambio repentino de valor.

Scope: Permite visualizar la salida del sistema en forma de gráfico. Recibe la señal de salida de la función de transferencia y la muestra como una curva en el tiempo, permitiendo observar cómo responde el sistema a las entradas.

Constant (para control del Multiport Switch): Este bloque se usa para controlar qué entrada selecciona el Multiport Switch. Su valor (0, 1 o 2) determina si el sistema utiliza la entrada constante, la entrada rampa o la entrada escalón.

2. Se identificó el sistema como un motor DC mediante el método de Ziegler-Nichols y el método del área, generando modelos aproximados.

Método	Descripción	Procedimiento	Ventajas	Desventajas
Ziegler-Nichols en lazo abierto	Usa la respuesta a un escalón para estimar parámetros del sistema. Se basa en la identificación del tiempo de retardo (t_{d}) y la constante de tiempo (τ).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se aplica un escalón de entrada. 2. Se observa la curva de reacción del sistema. 3. Se identifican t_{d} y τ. 4. Se ajusta un modelo de primer o segundo orden. 	Fácil de aplicar y útil para control PID.	Puede ser inexacto en sistemas no lineales o con mucho ruido.
Smith (Smith's Identification Method)	Extiende el método de Ziegler-Nichols, pero con una compensación adicional de retardos en el sistema.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se obtiene la curva de reacción. 2. Se ajusta una función de transferencia que incluya el retardo. 3. Se usa para compensar retardos en sistemas con control predictivo. 	Mejor ajuste en sistemas con retardos significativos.	Mayor complejidad matemática y computacional.
Método del Área (Area Method)	Estima parámetros del sistema calculando áreas bajo la curva de respuesta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se traza la curva de reacción. 2. Se calculan áreas bajo la curva para estimar constantes del sistema. 3. Se ajusta un modelo 	Útil en sistemas con oscilaciones.	Puede ser menos preciso en sistemas de orden alto o con respuestas no convencionales.

Método	Descripción	Procedimiento	Ventajas	Desventajas
Respuesta en Frecuencia (Frequency Response Method)	Aplica señales senoidales de diferentes frecuencias al sistema y mide su respuesta en frecuencia.	matemático basado en estas áreas. 1. Se introduce una señal senoidal. 2. Se mide la amplitud y fase de la salida. 3. Se ajusta un modelo basado en la función de transferencia.	Preciso en sistemas dinámicos y útil en diseño de controladores robustos.	Necesita instrumentación adicional y puede ser más difícil de implementar en tiempo real.
Mínimos Cuadrados (Least Squares Method)	Ajusta un modelo matemático minimizando la diferencia entre la respuesta real del sistema y la del modelo propuesto. Se usa en la identificación paramétrica de sistemas.	1. Se recogen datos de entrada y salida del sistema. 2. Se ajusta un modelo que minimice el error cuadrático entre la salida real y la calculada.	Muy preciso y ampliamente usado en sistemas de control modernos.	Requiere cálculos computacionales avanzados y software especializado como MATLAB.

Figura 6. Simulación motor de corriente continua.
 Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Figura 7. Respuesta del motor de corriente continua.
 Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

La gráfica obtenida en Simulink muestra la respuesta del motor de corriente continua en lazo abierto a una entrada escalón. La respuesta tiene la forma de un sistema de primer orden, ya que muestra una respuesta suave sin oscilaciones significativas.

Modelos matemáticos

Se pueden aplicar dos métodos de identificación para obtener un modelo aproximado: Método de Ziegler-Nichols (Curva de reacción)

Modelo General del Sistema

El sistema que estamos analizando es un motor de corriente continua, que típicamente se puede modelar con una función de transferencia de primer orden:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

- K es la ganancia estática, que determina el valor final de la respuesta.
- τ es la constante de tiempo, que define la velocidad de respuesta del sistema.
- Si hay un tiempo de retardo t_d , se incluye un término $e^{-t_d s}$

Obtención de Parámetros a partir de la Gráfica

De la gráfica obtenida en Simulink, podemos estimar:

- **Valor final:** $Y_f \approx 0.015$
- **Tiempo de retardo:** $t_d \approx 0.5s$
- **Constante de tiempo:** $\tau \approx 1.2s$

Método 1: Ziegler-Nichols (Curva de Reacción)

Este método se basa en la pendiente de la curva de respuesta y en la estimación de tiempo de retardo t_d y constante de tiempo τ

La función de transferencia identificada es:

$$G(s) = \frac{0.015}{1.2s + 1} e^{-0.5s}$$

Este modelo es útil para el diseño de controladores PID y el análisis de estabilidad.

Método 2: Método del Área

Este método consiste en integrar la curva de respuesta para estimar los parámetros. Se puede aproximar la respuesta como:

$$G_{(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Para encontrar K y τ , usamos el criterio del 63% de la respuesta final:

- Ganancia K : Se obtiene del valor final de la respuesta, $K = Y_f = 0.015$.
- Constante de tiempo τ : Se encuentra cuando la salida alcanza el 63% de Y_f :

$$Y(\tau) = 0.63 \times 0.015 = 0.00945$$

Observando la gráfica, esto ocurre en $t \approx 1.2s$, por lo que $\tau \approx 1.2$.

La función de transferencia queda como:

$$G_{(s)} = \frac{0.015}{1.2s + 1}$$

Este modelo es más simple y fácil de implementar en controladores.

Comparando ambos métodos, el modelo basado en Ziegler-Nichols suele ser más preciso en sistemas de primer orden con retardos pequeños. Se selecciona el modelo con mejor ajuste basándose en la mínima diferencia entre la respuesta simulada y la real.

Figura 8. Código y respuestas del modelo.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Figura 9. Simulación y resultados gráficos del modelo.
Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Se comparan las características clave de la respuesta del sistema:

Parámetro	Valor Aproximado	Interpretación
Tiempo de retardo (t_d)	0.5s	Tiempo antes de que el sistema comience a responder.
Constante de tiempo (τ)	1.2s	Tiempo en que el sistema alcanza el 63% de su respuesta final.
Tiempo de estabilización	5s	Tiempo en el que la salida está dentro del 2% del valor final.

Conclusión: El sistema es estable, con una respuesta rápida y sin oscilaciones.

- Se diseñaron tres estrategias de control: filtro digital, compensador basado en el lugar geométrico de las raíces y controlador PID discreto.

Diseño e implementación de filtros digitales

Dado que deseamos filtrar ruido sin afectar la dinámica principal del sistema, un filtro pasa bajas digital es el más adecuado. Este puede diseñarse en función de:

- Frecuencia de corte: Debe ser inferior a la frecuencia del ruido, pero suficiente para dejar pasar la señal útil.
- Se puede implementar un filtro Butterworth de primer orden, por su respuesta suave y estable.

Figura 10. Código y grafica del sistema con y sin filtro.
Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

El filtro digital diseñado atenúa eficazmente el ruido de alta frecuencia sin modificar significativamente la forma de la señal original. Esto permite obtener mediciones más precisas y confiables del sistema para los siguientes pasos.

Diseño basado en el método de lugar geométrico de las raíces.

$$G(s) = \frac{0.3s + 0.2}{s^2 - 1.2s + 0.35}$$

Para el análisis del lugar geométrico de las raíces, se parte de la función de transferencia continua obtenida en la Fase 2 del proyecto. Esta se discretiza utilizando un tiempo de muestreo de 0.01 segundos mediante el método de retención de orden cero. Posteriormente, se grafica el lugar de las raíces del sistema discreto para analizar la ubicación de los polos y evaluar la estabilidad del sistema.

Con base en este análisis, se propone un compensador en adelanto con el fin de modificar la ubicación de los polos del sistema de lazo abierto y, de este modo, mejorar la estabilidad y la respuesta dinámica. El compensador utilizado tiene un cero más cercano al origen que su polo, lo cual ayuda a acelerar la respuesta sin comprometer la estabilidad. Una vez diseñado el compensador, se construye el sistema de lazo cerrado y se analiza su respuesta al escalón. Esta visualización permite validar si el sistema cumple con las especificaciones deseadas de tiempo de establecimiento, sobreimpulso y error en estado estacionario.

Figura 11. Código y respuesta del sistema compensado.
Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Al ejecutar el código, el primer gráfico generado corresponde al lugar geométrico de las raíces (rlocus) del sistema discreto. Esta gráfica muestra cómo se distribuyen los polos del sistema en el plano- z a medida que varía la ganancia. Si los polos se encuentran dentro del círculo unitario, el sistema es estable. En este caso, los polos originales del sistema están cerca del borde del círculo unitario, lo que indica que el sistema podría ser marginalmente estable o inestable dependiendo del valor de la ganancia.

Para mejorar esta condición, se diseña un compensador en adelanto, el cual agrega un cero y un polo al sistema. Su efecto se visualiza al observar que el lugar de las raíces se modifica, facilitando que los polos de lazo cerrado se ubiquen dentro del círculo unitario.

El segundo gráfico muestra la respuesta al escalón del sistema ya compensado y en lazo cerrado. Se puede observar una mejora notable en el tiempo de subida, menor sobreimpulso, y una reducción del error en estado estacionario, comparado con la respuesta sin compensador. Esto confirma que el compensador en adelanto diseñado mejora el desempeño dinámico del sistema manteniendo su estabilidad.

Diseño e implementación de Controladores PID Discretos

La forma general de un controlador PID en el dominio Z (discreto) es

$$C(z) = K_p + K_i \cdot \frac{T}{z-1} + k_d \cdot \frac{z-1}{Tz}$$

En este análisis se implementó un controlador PID en formato discreto con el objetivo de mejorar la respuesta dinámica del sistema. A partir de la función de transferencia discretizada de la planta, se diseñó un controlador con parámetros iniciales $K_p = 2.5, K_i = 1.0$ y $K_d = 0.05$. El controlador fue implementado usando la función *pid* de MATLAB, lo cual facilita la simulación del sistema en lazo cerrado mediante la función *feedback*.

Una vez cerrado el lazo, se utilizó la función *step* para observar la respuesta del sistema ante una entrada tipo escalón. También se utilizó la herramienta *pidTuner* para experimentar con la sintonización automática de los parámetros y analizar el impacto de sus variaciones sobre la respuesta del sistema.

Figura 12. Código y respuesta al escalón con PID discreto.
 Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

La gráfica obtenida muestra la respuesta del sistema en lazo cerrado con el controlador PID discreto. Se puede observar una mejora significativa respecto a la planta sin control: el tiempo de subida es menor, el sobreimpulso está controlado, y el error en estado estacionario se reduce notablemente. Estos resultados indican que el controlador PID mejora tanto la rapidez como la precisión del sistema.

Simulink

Figura 13. Simulación y resultados del controlador PID.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

En la simulación realizada en Simulink se implementó un controlador PID discreto en lazo cerrado sobre la planta digital obtenida a partir de la función de transferencia del sistema. Se utilizó una entrada tipo escalón para analizar la respuesta dinámica.

El controlador PID, configurado con los parámetros $K_p = 2.5$, $K_i = 1.0$ y $K_d = 0.05$, permitió mejorar el desempeño del sistema, reduciendo el error en estado estacionario y mejorando el tiempo de subida en comparación con la planta sin control. La respuesta mostrada en el Scope refleja una estabilización rápida y sin sobrepasos excesivos, lo que indica un adecuado comportamiento del sistema controlado.

Esta simulación confirma que el diseño PID discreto es aplicable y eficaz para el proyecto, ya que permite cumplir con los criterios de desempeño esperados, manteniendo la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

4. Se implementaron los modelos y controladores en Simulink, comparando gráficamente la respuesta del sistema con y sin control.

The image shows a screenshot of the MATLAB R2023a editor interface. The title bar reads "MATLAB R2023a - academic use". The ribbon at the top has tabs for "HOME", "PLOTS", and "APPS". The "HOME" tab is active, showing icons for "New Script", "New Live Script", "New", "Open", "Find Files", "Compare", "Import Data", "Clean Data", "Variable", "Save Workspace", and "Clear Workspace". The file path is "C:\Users\Usuario\Documents\MATLAB". The editor window contains the following code:

```
>> Ts = 0.01;
Kp = 1.5;
Ki = 0.8;
Kd = 0.2;

% Crear controlador PID discreto (básico)
C_pid = pid(Kp, Ki, Kd, Ts)

C_pid =

      1           s
Kp + Ki * ---- + Kd * ----
      s           Tf*s+1

with Kp = 1.5, Ki = 0.8, Kd = 0.2, Tf = 0.01

Continuous-time PIDF controller in parallel form.
Model Properties
fx >>
```

Figura 14. Código del controlador PID Discreto.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

```

>> s = tf('s');
G = 4.5 / (s^2 + 4*s + 5);
Ts = 0.1;
Gd = c2d(G, Ts, 'tustin')

Gd =

    0.009278 z^2 + 0.01856 z + 0.009278
-----
           z^2 - 1.629 z + 0.6701

Sample time: 0.1 seconds
Discrete-time transfer function.
Model Properties
fx >>

```

Figura 15. Código función de transferencia

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Block Parameters: Discrete Transfer Fcn

Discrete Transfer Fcn

Implement a z-transform transfer function. Specify the numerator and denominator coefficients in descending powers of z. The order of the denominator must be greater than or equal to the order of the numerator.

Main | Data Types | State Attributes

Data

	Source	Value
Numerator:	Dialog	[0.009278 0.01856 0.009278]
Denominator:	Dialog	[1 1.629 0.6701]
Initial states:	Dialog	0

External reset: None

Input processing: Elements as channels (sample based)

Optimize by skipping divide by leading denominator coefficient (a0)

Sample time (-1 for inherited): -1

Buttons: ? OK Cancel Help Apply

Figura 16. Parámetros asignados.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Figura 17. Simulación y resultados gráficos.
Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Sistema sin controlador

Figura 18. Simulación y resultados gráficos.
Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Sistema con controlador

Figura 19. Parámetros asignados.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Figura 20. Parámetros asignados.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

Figura 21. Simulación y resultados gráficos.

Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

5. Se evaluaron indicadores como tiempo de subida, sobreimpulso y error en estado estacionario para validar la eficacia del controlador.

Se evalúa el impacto de la incorporación del controlador en el comportamiento del sistema mediante la comparación directa entre las respuestas al escalón del sistema en lazo abierto (sin controlador) y lazo cerrado (con controlador PID discreto).

Característica	Sin controlador (lazo abierto)	Con controlador (lazo cerrado)
Tiempo de subida	Alto	Reducido
Sobre impulso	Notorio	Controlado o reducido
Estabilidad	Marginal o crítica	Mejorada
Error en estado estacionario	Significativo	Casi nulo o muy pequeño

Esto evidencia cómo el uso del controlador PID mejora el desempeño dinámico del sistema frente a entradas escalón, permitiendo alcanzar una salida más rápida, precisa y estable.

Figura 22. Comparación grafica de los dos sistemas.
 Fuente: Elaboración propia con MATLAB-Simulink (2025).

DISCUSIÓN

Los resultados muestran que el controlador PID digital permite una mejora notoria en el comportamiento del sistema. Al aplicarlo, se reduce el tiempo de respuesta y se eliminan oscilaciones indeseadas. Su usabilidad en entornos como Simulink facilita la implementación y ajustes de los parámetros del controlador en tiempo real. Este tipo de controladores es altamente funcional para sistemas con dinámica moderadamente compleja y donde se requiere una buena compensación sin diseños excesivamente sofisticados. Como trabajo futuro se propone explorar algoritmos de control adaptativo o inteligencia artificial para mejorar la robustez del sistema ante cambios no modelados o perturbaciones externas.

CONCLUSIONES

El estudio demuestra que el uso de un controlador PID discreto mejora significativamente el comportamiento de un sistema inestable modelado por función de transferencia. Las simulaciones en Simulink permitieron validar la efectividad de diferentes enfoques de control y, especialmente, evidenciar la superioridad del PID digital en términos de estabilidad, rapidez y facilidad de implementación. Se recomienda su uso como solución inicial en proyectos de control digital.

Referencias

Jing Sun. (2018). Control Engineering: *Fundamentals. De Gruyter*. https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1841152&lang=es&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_21

Dorothy C. Attaway. (2012). Matlab : *A Practical Introduction to Programming and Problem Solving*. Butterworth-Heinemann (pp. 33-38)..
Disponível em: <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=72a09b9b-ead-3ed3-88d9-addf868ef9c9>

Basu, S., & Ahmad, R. (2017). *Control System*. Vol. First edition. Laxmi Publications Pvt Ltd. <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=b2a8af12-c074-3a42-810e-a3aeac0952cf>

Llinares, L y Igual. G. (2004). *Análisis de secuencias y sistemas discretos con Matlab*.(pp.15-38). <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/60577?page=15>

Sami, M. y Visioli, A.(2013). *Digital Control Engineering : Analysis and Design*.
https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=480834&lang=es&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_91

Karris, S. T. (2011). *Introduction to Simulink : With Engineering Applications*. Orchard Publications. <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=9bc245c8-8e2a-3f5e-9ff8-987b5f20ce5f>

Costa, C. y Fossas, C. (2014). *Sistemas de control en tiempo discreto*. (pp. 241-247).
<https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/61470?page=241>

Noguera Torres, A. del P. (2022). *Modelado De Sistemas Mecánicos De Orden Superior* - Caso De Estudio Sistema De Suspensión Vehicular. Documentos De Trabajo ECBTI, 3(2).
<https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/6529/5929>